

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66

open.logistics. magazin

// GET INVOLVED: DIE ZUKUNFT DER LOGISTIK IST OPEN SOURCE

.Nr. 2.2024 {

Grüne Logistik: Von der Kür über die Pflicht zum Standard, **4**;

Neue Geschäftsmodelle für IT-Unternehmen, **9**;

Allgemeingut als Wirtschaftsfaktor: Was Open-Source-Software wert ist, **10**;

Eine für alle(s): die Lizenz der Open Logistics Foundation, **14**;

Cybersicherheit: Die Verantwortung von Unternehmen steigt – Interview mit Miriam Seyffarth (OSBA), **18**;

}

open logistics
foundation

open logistics
foundation

Impressum

Open Logistics Foundation
Emil-Figge-Str. 80
44227 Dortmund, Deutschland

info@openlogisticsfoundation.org
www.openlogisticsfoundation.org

Redaktion:

Carina Tüllmann, COO (V.i.S.d.P.),
Annika Kamen, Open Logistics Foundation

Realisation: mehrzeiler & kollegen, Oberhausen

Druck: Flyeralarm, Würzburg

Titelfoto: shutterstock

Oktober 2024

doi 10.5281/zenodo.13682242

Alle Ausgaben des Open Logistics Magazins stehen online als e-Paper zur Verfügung. Registrieren Sie sich und wir senden Ihnen die neueste Ausgabe sowie alle kommenden gerne per E-Mail oder als gedruckte Version.

Willkommen

In der heutigen vernetzten Welt geht es bei der Softwareentwicklung längst nicht mehr nur um den Code: Für den nachhaltigen Erfolg eines Open-Source-Projekts ist eine starke und langlebige Gemeinschaft mindestens genauso wichtig wie der technische Output. Die Gemeinschaft und damit auch die „Chemie“ zwischen den Menschen, die an und in einem Projekt arbeiten, ist von entscheidender Bedeutung für die Nachhaltigkeit neuer Entwicklungen.

In der Open Logistics Foundation entstehen Open-Source-Lösungen im Netzwerk. Als neutrale Community-Organisation bieten wir unseren Mitgliedern einen geschützten Raum für den offenen Austausch von Problemen und Ideen. Vertrauen ist für uns der Schlüssel zur Entwicklung von Open-Source-Lösungen. Durch die Ausrichtung auf eine gemeinsame Vision, das Definieren gemeinsamer Ziele und Grundsätze sowie ein klares Governance-Modell wird eine kooperative Denkweise gestärkt. Dabei bildet ein kollektiver Prozess das Fundament für den Erfolg von Open-Source-Projekten: das Lernen voneinander und das Verstehen unterschiedlicher Denkweisen. Das alles schafft eine solide Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit und für die Qualität unserer Projekte.

In unserer Innovation Community und in ihren Projekten werden Entscheidungen daher nicht nur auf technischer Grundlage getroffen. Es werden vielmehr auch die Bedürfnisse, Meinungen und das Wohlbefinden aller Beteiligten berücksichtigt – unabhängig von der Größe der Unternehmen, in denen sie arbeiten.

// Open Logistics Foundation

In der Geschäftsstelle sehen wir eine wesentliche Aufgabe darin, die Menschen und die Projekte miteinander zu verbinden und zueinander in Beziehung zu setzen. Durch die gezielte Vernetzung von Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen und Organisationen auf der Basis gemeinsamer Interessen und Kompetenzen schaffen wir so die Grundlage für starke Kooperationen, persönliche Beziehungen und langlebige Projekte.

Wir freuen uns sehr, dass wir in den vergangenen Wochen und Monaten wieder zahlreiche neue Mitglieder begrüßen konnten, die unsere Mission teilen – darunter Start-ups, Mittelständler und Konzerne. In der Open Logistics Foundation haben sie alle, unabhängig von ihrer Größe, die Möglichkeit, benutzerfreundliche, praxisorientierte Lösungen zu entwickeln und Industriestandards aktiv mitzugestalten. Zudem haben wir unsere Kontakte zu Institutionen und Verbänden aus der Logistik und der Open-Source-Welt mit neuen Netzwerkpartnerschaften ausgebaut und verstetigt. Von diesem lebendigen, stark wachsenden Ökosystem profitiert jedes einzelne Unternehmen und jedes einzelne Projekt.

Gemeinsam entwickeln, gemeinsam wachsen: Die Energie der Gemeinschaft bestimmt den Puls unseres Netzwerks. Nutzen wir die Kraft der Zusammenarbeit für eine bessere, vernetztere Zukunft von Logistik und Supply Chain Management!

Ihre Carina Tüllmann
COO der Open Logistics Foundation

1
2
3
4
5
6
7 <fact>

8 /*

9
10
11 3,5 Mal mehr

12 als derzeit müssten Unternehmen
13 ohne Open Source für Software
14 ausgeben.
15

16
17 84 Prozent der Mehrkosten
18 würden allein für die sechs
19 wichtigsten Programmiersprachen
20 anfallen, also für C, Java,
21 JavaScript, Python, Typescript
22 und Go.
23
24
25
26
27

28 */

29
30
31 </fact>

32
33 *Quelle: „The Value of Open Source Software“, Hoffmann, Nagle, Zhou, 2024*

34
35
36 <fact>

37 /*

38
39
40 Der Anstieg von Code-Beiträgen

41 zu Open-Source-Projekten über
42 das Portal GitHub in einem Land
43 um ein 1 Prozent führt zu 0,2
44 bis 0,4 Prozent mehr Gründungen
45 von IT-Unternehmen und zu 0,03
46 bis 0,1 Prozent mehr neuen Open-
47 Source-Unternehmen.
48
49
50
51
52

53 */

54
55 </fact>

56
57 *Quelle: „Open source software and global entrepreneurship“, Wright, Nagle, Greenstein, 2021*

Was Open-Source-Software wert ist

Trotz der steigenden Bedeutung von Open-Source-Software für die Wirtschaft war es bislang schwer, ihren Wert zu messen. **Dr. Manuel Hoffmann** von der Harvard Business School erläutert den von ihm mit Forscherkollegen entwickelten Ansatz, der die Lücken bei der **Berechnung des Werts von Open-Source-Software** schließt – und Unternehmen wichtige Kennzahlen liefert.

OPEN-SOURCE-SOFTWARE IST SYSTEMRELEVANT UND BRAUCHT EINE STÄRKERE GESELLSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG.

■ Im Jahr 2011 vertrat der US-amerikanische Softwareentwickler und Unternehmer Mark Andreessen die Ansicht, dass „Software die Welt auffrisst“. Nur gut zehn Jahre später entgegnete ihm Joseph Jacks, Gründer des Venture-Capitalists OSS Capital, der ausschließlich Commercial Open-Source-Software-Startups fördert, dass „Open Source die Software schneller auffrisst als die Software die Welt“. Der Trend zu quelloffener Software ist inzwischen weltweit unverkennbar und unumkehrbar – und das, obwohl der Wert von Open-Source-Software lange nicht darstellbar war...

Allgemeingut als Wirtschaftskonzept

Dabei ist das Open-Source-Konzept eines der erfolgreichsten modernen Beispiele für die mittelalterliche Wirtschaftsform der „Allmende“, eine Alternative zum Privateigentum: Seinerzeit bewirtschafteten Bauern die Wiesen und Wälder ihres Dorfes gemeinschaftlich. Der US-amerikanische Evolutionsbiologe Garrett Hardin verknüpfte die Idee der Allmende Ende der 1960er-Jahre vor dem Hintergrund der Überbevölkerung mit der Forderung, Probleme nicht mehr nur als

einzelne Individuen, sondern auch als Gemeinschaft zu betrachten und anzugehen. Denn die „Tragik der Allmende“ bzw. der Grund für das vielfache Scheitern des Konzepts sei es, dass der Einzelne immer versuche, seine eigenen Vorteile zu nutzen.

Als sich die Politikwissenschaftlerin Elinor Ostrom, die in den 1970er-Jahren zur Allmende forschte, der Frage widmete, unter welchen Bedingungen Gemeingüter denn erfolgreich organisiert werden können, zeigte sich allerdings, dass das Konzept doch funktionieren kann. Für ihre Forschung zur erfolgreichen Verwaltung von gemeinschaftlichem Eigentum durch Nutzerorganisationen erhielt Ostrom 2009 den Nobelpreis.

Mit der Anfang 2024 erschienenen Studie „The Value of Open Source“ der Harvard Business School ist nun ein entscheidender Schritt zur Bestimmung des Werts der digitalen Allmende gelungen – auf der Basis eines neuen, umfassenden Ansatzes.

Traditionell wird der durch eine Ware oder Dienstleistung geschaffene Wert (v) in den Wirtschaftswissenschaften durch die Multiplikation des Preises (p) mit der verkauften Menge (q) gemessen. Bei Open-Source-Software jedoch ist nicht nur der Preis in der Regel gleich Null, sondern auch die verkaufte Menge unbekannt, da der Quellcode öffentlich zugänglich ist und seine Verwendung nicht angezeigt werden muss.

In der Vergangenheit gab es bereits einige Studien, in denen sich die Forschenden Werten für den Preis und die Menge genähert haben. Dabei wurden für den Preis beispielsweise Arbeitskosten unterstellt, die für die Neuschreibung bestehender Open-Source-Software erforderlich gewesen wären. Auf diese Weise ließ sich sehr gut abschätzen, was es kosten würde, die gesamte bestehende Open-Source-Software zu ersetzen, würde sie morgen verschwinden. Das

```
<quote>
```

```
/*
```

```
Open-Source-Software  
bildet heute die Grundlage  
für Spitzentechnologie  
in verschiedenen  
Bereichen wie Künst-  
liche Intelligenz,  
Quantencomputing, Big Data  
und Analytik.
```

```
Dr. Manuel Hoffmann
```

```
*/
```

```
</quote>
```

```
<fact>
```

```
/*
```

77 Prozent

beträgt der weltweite Anteil quelloffener Software gegenüber proprietärer Software in den Codes der gesamten Codebases.

96 Prozent der gesamten Codebases weltweit – und damit praktisch alle – enthalten mindestens eine quelloffene Komponente.

Die durchschnittliche Anzahl von Open-Source-Komponenten in einer Anwendung liegt bei 526.

```
*/
```

```
</fact>
```

Quelle: 2024 OSSRA Report, Synopsys

```
<fact>
```

```
/*
```

4,15 Milliarden Dollar

ist der Wert von OSS auf der Angebotsseite, d.h. diese Summe müssten Unternehmen für die theoretische Neuentwicklung der heute schon am häufigsten verwendeten Open-Source-Software-Produkte ausgeben.

Der Wert von Open Source auf der Nachfrageseite beläuft sich auf 8,8 Billionen Dollar, d.h. diese Summe müssten Unternehmen, die Open Source-Software nutzen, aufwenden, wenn sie die Systeme kaufen oder selbst entwickeln müssten.

Für die Logistikbranche (Transport und Lagerung) liegt die Summe bei rund 8 Milliarden Dollar. Damit belegt die Logistik unter 20 untersuchten Branchen den 15. Platz: Das Potenzial für den Einsatz von Open-Source-Software ist demnach noch hoch.

```
*/
```

```
</fact>
```

Quelle: „The Value of Open Source Software“, Hoffmann, Nagle, Zhou, 2024

UNTERNEHMEN, DIE OPEN-SOURCE-SOFTWARE NUTZEN, SOLLTEN SICH AUCH AKTIV AN DER PFLEGE BETEILIGEN.

Problem der Menge konnte jedoch nicht gelöst werden.

Andere Forschungsarbeiten konzentrierten sich bei der Ermittlung der Menge auf Webserver, die im Internet öffentlich zugänglich sind und daher leicht gemessen werden können. Anhand von Daten aus den Vereinigten Staaten zeigten die daraus resultierenden Schätzungen einen Wert von zwei Milliarden Dollar für den OSS Apache Webserver im Jahr 2012 und einen kombinierten Wert von 4,5 Milliarden Dollar für Apache und den zunehmend beliebten OSS-Webserver nginx im Jahr 2018. Obwohl Webserver ein wichtiger Teil des Open-Source-Software-Ökosystems sind, machen sie jedoch nur einen kleinen Teil davon aus.

Wertmessung in Breite und Tiefe

Der in den vergangenen Jahren an der Harvard Business School entwickelte und 2024 veröffentlichte Ansatz betrachtet nun den Wert von Open-Source-Software sowohl in der Breite als auch in der Tiefe:

- Zur Schätzung des Preises (p) folgte die Studie der oben erwähnten Literatur und verwendet den sogenannten Arbeitersatzwert.
- Für die Menge (q) legten die Forschenden zwei Datenquellen zugrunde, die zusammengenommen die bisher vollständigste Messung der Nutzung von Open-Source-Software bilden: den „Census II of Free and Open Source Software – Application Libraries“ und den „BuiltWith“-Datensatz.

Die beiden Datensätze ergänzen sich: Der erste konzentriert sich auf Open-Source-Software, die in die von einem Unternehmen verkaufte Software integriert ist, der zweite auf Open-Source-Software, die in die Website eines Unternehmens integriert ist. Damit berücksichtigt der Ansatz nicht nur den Preis für die Erstellung von Open-Source-Software – die Angebotsseite –, sondern

in einem bisher nicht dagewesenen Umfang auch die Nutzungs- bzw. Nachfrageseite. Zudem wird ausdrücklich der Wert der Open-Source-Software beziffert, die in Unternehmen zum Einsatz kommt.

Die Untersuchung zeigt im Übrigen auch, dass eine aktive Beteiligung von Nutzenden an der Pflege der von ihnen verwendeten Open-Source-Software entscheidend für den Erfolg und das Wachstum des Ökosystems ist. Unternehmen sollten sich daher bewusst machen, dass Beiträge zur Gestaltung von Open-Source-Software nur einen Bruchteil der Kosten ausmachen, die ihnen entstehen würden, wenn es Open-Source-Software nicht gäbe. </>

Über den Autor

Dr. Manuel Hoffmann ist Postdoctoral Fellow am Laboratory for Innovation Science in Harvard. Seine Forschung konzentriert sich auf soziale und verhaltensbezogene Aspekte im Zusammenhang mit Open-Source-Software und Künstlicher Intelligenz (KI) im Rahmen des Themas Innovations- und Technologiemanagement mit dem Ziel, strategische Aspekte für große, mittelständische und unternehmerische Firmen besser zu verstehen. Er arbeitet außerdem mit dem Center for Population Health Sciences an der Stanford University und der Universität Heidelberg zusammen. Seinen Dokortitel in Wirtschaftswissenschaften erwarb er an der Texas A&M University. Anfang 2024 veröffentlichte Dr. Manuel Hoffmann gemeinsam mit seinen Kollegen Frank Nagle und Yanuo Zhou das Working Paper „The Value of Open Source Software“ der Harvard Business School, das Grundlage für diesen Artikel ist.

Neues Geschäft auch für IT-Unternehmen

Für Logistikdienstleister liegen die Vorteile von Open Source auf der Hand: Die gemeinschaftliche Entwicklung von Software spart Kosten, die Software steigert die Benutzerfreundlichkeit der physischen Logistik und verbessert ihre Effizienz. Die IT-Partner der Logistik dagegen fürchten häufig eher um ihren Markt. Dabei bieten sich ihnen durch Open-Source-Entwicklungen zahlreiche Möglichkeiten, ihr Geschäft auszubauen, bestehende Kunden zu binden und neue Kunden zu gewinnen. Denn: „Open-Source- und proprietäre Lösungen können miteinander verschmelzen, sich befruchten und beflügeln“, erklärt Dr. Michael Schmidt, Logistics & SCM Advisor der Open Logistics Foundation. Das sieht auch Ulrich Buhrmann, Executive Director beim Technologie- und Softwareunternehmen iteratec, Mitglied der Open Logistics Foundation, so: „Wir sind überzeugt, dass wir unseren Kundinnen und Kunden auf Basis von Open Source attraktive Angebote machen können, mit denen sie ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.“

Intelligent erweitern

Zu den wichtigsten und bekanntesten Geschäftsmodellen in der Open-Source-Welt gehört das Open-Core-Modell: Rund um den offenen Kern einer Open-Source-Software können Unternehmen Erweiterungen bzw. Add-ons entwickeln, die für ihre Bestandskunden oder auch für potenzielle Neukunden besonders wertvoll sind. Dazu gehören beispielsweise anwendungsfallspezifische Funktionalitäten oder Kollaborationswerkzeuge. Diese neue Closed-Source-Software können sie ihren Kunden dann im Paket mit der Open-Source-Lösung kommerziell anbieten. Dr. Michael Schmidt: „Die Software kann dabei entweder unter zwei Lizenzen laufen – der Open Logistics Foundation License für den quelloffenen Teil und einer proprietären Lizenz für die Erweiterungen

// istock

Von Beratung bis Hosting: Open Source schafft neue Geschäftsmodelle für IT-Unternehmen.

– oder auch unter eine neue Lizenz gestellt werden.“ Das Open-Core-Modell bietet auch Start-ups die Möglichkeit, sich schneller am Markt zu positionieren und zu skalieren.

Besser beraten

Darüber hinaus haben IT-Unternehmen die Möglichkeit, für Logistikdienstleister das Hosting von Open-Source-Anwendungen zu übernehmen und dieses mit Software-as-a-Service- oder Infrastrukturangeboten zu verbinden. Zudem können sie Beratungsleistungen für die Implementierung von Open-Source-Software sowie Schulungen oder Support im Betrieb anbieten. „Logistikunternehmen, die Open-Source-Software in ihre IT-Landschaft integrieren wollen, können die Unterstützung durch spezialisierte Anbieter gut gebrauchen“, weiß Dr. Michael Schmidt. Ulrich Buhrmann von iteratec sieht für Unternehmen daher einen klaren Mehrwert darin, sich in der Stiftung von Beginn an in die Entwicklung von Open-Source-Software einzubinden: „Wir freuen uns, zusammen mit Branchenführern neue Standards zu entwickeln, die die dringendsten Herausforderungen in der Logistik lösen.“ </>

2022 wurden in der Europäischen Union 78 Prozent des Güterverkehrs auf der Straße abgewickelt. Der Anteil der Bahn lag bei 17 Prozent, der Anteil der Binnenschifffahrt bei fünf Prozent.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Grüne Logistik:

Von der Kür über die Pflicht zum Standard

Zero-Emission-Logistik ist die Logistik der Zukunft. Lösungen auf Open-Source-Basis können dabei helfen, die **Logistik schneller effizienter** zu machen – und damit zur Erreichung der Klimaziele beitragen.

Die Nachfrage nach Güterverkehr wird sich nach Angaben des Weltverkehrsforums bis 2050 voraussichtlich fast verdreifachen. Schon heute verursachen Güterverkehr und Logistik acht bis zehn Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Nicht erst im Zuge des Pariser Klimaabkommens aus dem Jahr 2015, mit dem die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei, möglichst aber auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden soll, haben sich Logistikunternehmen zunehmend selbst dazu verpflichtet, Maßnahmen zur Reduktion ihrer CO₂-Emissionen und zur Förderung der Nachhaltigkeit zu ergreifen. „Wir wollen alle grüner werden“, bringt Justin Lemmens, Manager für Safety, Health, Environment und Quality (SHEQ) bei LKW WALTER, die Stimmung in der Branche auf den Punkt. „Zwar reden wir in der Logistik schon seit Jahren über Nachhaltigkeit. Doch jetzt, in den letzten Monaten, wird es richtig konkret. Man spürt förmlich, dass die Branche als Ganzes – endlich – einen Schritt weiterkommen will.“ Mit der Gründung der Working Group „Enabling Logistics Decarbonisation“ im August dieses Jahres haben jetzt auch die Mitglieder in der Open Logistics Foundation, darunter LKW WALTER, ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit in der Branche (s. Interview mit Andreas Nettsträter, CEO der Open Logistics Foundation, S. 15) gesetzt.

Nachhaltigkeit mit Tradition

Bei LKW WALTER, einer der führenden Transportorganisationen im europäischen Komplettladungsverkehr, hat die Reduzierung von Emissionen Tradition. So war es bei dem österreichischen Unternehmen bereits in den 1950er-Jahren Standard, Fahrzeuge ausschließlich „im Rundkurs“ – unter Vermeidung von Leerfahrten – zu disponieren. 1984 begann LKW WALTER dann damit, Transporte von der Straße auf die Schiene

zu verlagern, um so Schadstoff-Emissionen zu reduzieren. In den 1990er-Jahren wurde schließlich ein umfassendes Umwelt-Managementsystem entwickelt. Die Aktivitäten des Unternehmens gelten im Zuge externer Umweltaudits als vorbildlich im Transportsektor. Justin Lemmens: „Tatsächlich ist das Emissionsreporting heute in Ausschreibungen für Logistikdienstleistungen ein wichtiger Faktor. Von Kundenseite wird das mehr und mehr zur Pflicht.“

Von oben nach unten

In den vergangenen Jahren haben jedoch auch regulatorische Maßnahmen zugenommen: Mit der Richtlinie 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates – der sogenannten „Corporate Sustainability Reporting Directive“, kurz CSRD – aus dem Dezember 2022 hat die Europäische Kommission Unternehmen bereits zur Veröffentlichung und externen Prüfung von Informationen zur Nachhaltigkeit ihrer Geschäftstätigkeit verpflichtet. Die Maßnahmen betreffen auf dem Papier nur sogenannte Public Interest

DIE EMISSIONEN IN DER LOGISTIK NEHMEN ZU, ABER LÖSUNGEN SIND IN REICHWEITE. JETZT GILT ES, DIE RICHTIGEN PARTNER ZUSAMMENZUBRINGEN.

Rik Arends, Smart Freight Centre

Entities (PIE). Zu diesen „Unternehmen von öffentlichem Interesse“ gehören insbesondere börsennotierte Unternehmen, aber auch Kreditinstitute und Versicherungen. Ab dem kommenden Jahr wird die Richtlinie auf die großen PIE-Unternehmen, beispielsweise auf solche mit mehr als 50 Millionen Euro Netto-Umsatz angewendet, ab 2026 auch auf mittlere und kleine PIE-Unternehmen.

Weil die PIE-Unternehmen jedoch nachweisen müssen, dass nachhaltige Standards entlang ihrer kompletten Wertschöpfungskette eingehalten werden, erstreckt sich die CSRD auch auf alle anderen Unternehmen. Justin Lemmens rechnet damit, dass „über die Richtlinie schnell der Großteil des Marktes, sicherlich 90 Prozent, abgedeckt wird. Was also gestern noch Kür war, wird morgen zur Pflicht. Deshalb arbeiten wir in der Open Logistics Foundation heute an einem Standard für den Datenaustausch im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung.“

„Lösungen sind in Reichweite“

Ein wichtiger Partner dabei ist das Smart Freight Centre (SFC): Die gemeinnützige Organisation mit Sitz in Amsterdam setzt sich seit 2013 weltweit mit verschiedensten Projekten und auf unterschiedlichsten Ebenen dafür ein, die Effizienz des Güterverkehrs zu verbessern und die verkehrsbedingten Emissionen zu verringern. „Die Emissionen in der Logistik nehmen zu, aber Lösungen sind in Reichweite: Hersteller – in unserem Wording: Verlader –, Spediteure und Frachtführer spielen dabei eine zentrale Rolle“, sagt Rik Arends, Director Sustainable Freight Buyers Alliance am Smart Freight Centre. „Jetzt gilt es, auf der Basis unserer Aktivitäten die richtigen Partner zusammenzubringen, qualitativ hochwertige Analysen zu liefern und ein erfolgreiches integrales Projektmanagement zu betreiben. Transparenz und Vertrauen sind dabei von entscheidender Bedeutung.“ Seit kurzem ist SFC auch Netzwerkpartner der Open Logistics Foundation. Die beiden Organisationen bilden damit eine Allianz im Bereich der Zero-Emission-Logistik, in die SFC seine Nachhaltigkeitsexpertise und die Stiftung die Perspektive der Logistikbranche einbringt.

Mit dem Programm GLEC, kurz für Global Logistics Emissions Council (GLEC), hat Smart Freight Centre 2015 begonnen, eine breite,

Emissions Data Exchange

Im Rahmen des Projekts wird das vom Smart Freight Centre und von der SINE Foundation entwickelte iLeap-Datenmodell für den Austausch von Nachhaltigkeitsdaten entlang der Lieferkette in verschiedenen Use-Cases validiert.

Projektdetails

Projektstart

August 2024

Working Group

Enabling Logistics
Decarbonisation

Mitglieder

LKW WALTER (Leitung), BLG, Cargo Sign, Contargo, Dachser, DB Schenker, DHL, Fraunhofer IML, iteratec, Rhenus, Transporeon, Zufall; assoziierter Partner: Smart Freight Centre (Projekt iLeap, ein gemeinsames Projekt des Smart Freight Centre und der SINE Foundation)

Projektleitung

Justin Lemmens, LKW WALTER

/* Für mehr
Informationen
scannen */

transparente und konsistente Berechnung und Berichterstattung über logistische Treibhausgasemissionen zu fördern. Das GLEC-Framework war die erste weltweit anerkannte Methodik zur Berechnung der Emissionen in der Logistik nach dem Greenhouse Gas Protocol (GHG). Der Industrie-Leitfaden bietet multinationalen

Das Projekt iLEAP baut auf dem Product Carbon Footprint Data Model auf, das vom World Business Council for Sustainable Development entwickelt wurde, und erweitert es. Zu den technischen Spezifikationen geht es hier.

/* QR-Code scannen */

Unternehmen und ihren Lieferanten eine harmonisierte, effiziente und transparente Möglichkeit zur Berechnung und Berichterstattung von Logistikemissionen. Schnell wurde er zur gemeinsamen Branchenrichtlinie. „LKW WALTER erhebt seine Daten bereits seit 2019 laut GLEC, und natürlich sind auch viele andere aus der Branche dabei“, so SHEQ-Manager Justin Lemmens.

Auf die Grundsätze und Methodik von GLEC

setzt inzwischen die ISO-Norm 14083 „Greenhouse gases – Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from transport chain operations“ auf. Veröffentlicht im März 2023, ist die Norm nicht einmal zwei Jahre später in der Unternehmenslandschaft breit akzeptiert und auf dem Weg zum globalen Standard. Justin Lemmens: „In der EU ist die ISO 14083 bereits gesetzt: Für die Firmen in Europa führt an ihr kein Weg vorbei!“

Wildwuchs eindämmen

Daten erheben ist indes das eine, Daten austauschen das andere: „Der Weg zur Dekarbonisierung ist kein vordefinierter Pfad und deshalb ist die Dekarbonisierung so komplex“, erklärt Violetta Matzoros, Technical Manager beim Smart Freight Centre. Für den nächsten Schritt nach der erfolgreichen Anwendung des GLEC-Frameworks und der damit verbundenen ISO-Norm rief Smart Freight Centre 2023 gemeinsam mit der SINE Foundation das Projekt iLEAP, kurz für Integrating Logistics Emissions and PCFs, ins Leben. In dem Projekt will SFC gemeinsam mit Unternehmen „die Herausforderungen des Datenaustausch bewältigen“, wie Violetta Mat-

zoros sagt: „Je mehr vergleichbare Daten wir zur Verfügung stellen und auswerten können, desto näher kommen wir dem Ausweisen realer Werte – und unserem Ziel einer Zero-Emission-Logistik bis spätestens 2050.“

LKW WALTER ist bei iLEAP von Beginn an dabei. In dem Projekt, das noch bis Anfang nächsten Jahres läuft, haben die Mitglieder zunächst festgelegt, in welcher Form Transportdaten erfasst werden sollen, so dass sie vergleichbar sind. Denn: „Tatsächlich gäbe es Tausende Möglichkeiten, die Daten auszutauschen. Doch wenn jeder es so macht, wie er will, würde das zu Intransparenzen führen und Vergleichbarkeit verhindern“, so Justin Lemmens. „Deshalb haben wir uns in iLEAP mit der Frage befasst, in welchen Einheiten die Werte, die GLEC und ISO-Norm vorgeben, erfasst und digitalisiert werden sollen.“

Im Zuge der Klärung dieser Fragen entwickelte die Gruppe bereits eine Datenmodell-Spezifikation, die als Open Source im GitHub veröffentlicht ist und als Grundlage für eine API-Standardchnittstelle verwendet werden kann. Diese Arbeit wird von den Software-Ingenieuren der SINE Foundation vorangetrieben. Justin Lemmens: „Wir haben damit eine technische Lösung vorgelegt, die maximal einfach ist. Wenn jede Spedition diese API verwendet, machen wir uns alle das Leben leichter!“

Sprung in die Praxis

Eine Frage allerdings blieb zunächst offen: Wie findet die Schnittstelle die notwendige Verbreitung? Violetta Matzoros vom Smart Freight Centre: „Grundsätzlich weisen die Hersteller –

EMISSIONSREPORTING IST EINE KLASSISCHE COMMODITY: WIR KÖNNEN UNS DA ALS LOGISTIKER NICHT UNTERSCHIEDEN.

Justin Lemmens, LKW WALTER

OPEN-SOURCE-LÖSUNGEN SIND UNABDINGBAR FÜR DIE NACHHALTIGKEIT IN LOGISTIK UND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT.

„Open Source ist der Schlüssel“

3 Fragen an Andreas Nettsträter, CEO der Open Logistics Foundation, zur Nachhaltigkeit in der Logistik.

Die Unternehmen in der Open Logistics Foundation haben im Sommer dieses Jahres die Working Group „Enabling Logistics Decarbonisation“ gegründet – mit welchem Ziel?

Die nachhaltige Gestaltung der Logistik ist ein wesentlicher Schritt, um ökologische, wirtschaftliche und soziale Herausforderungen zu bewältigen und eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Nachhaltigkeit hilft Unternehmen, zukunftsfähig zu bleiben, indem sie Risiken mindert und neue Chancen schafft. Dazu gehören die Anpassung an veränderte Marktbedingungen und die Sicherstellung der Verfügbarkeit von Ressourcen für kommende Generationen. Bereits mit dem ersten Projekt „Emissions Data Exchange“ werden die Unternehmen dabei sehr konkret.

Von diesem Projekt versprechen sich die Unternehmen einen neuen Standard für den Austausch von Nachhaltigkeitsdaten entlang der Supply Chain. Warum braucht es dazu die Open Logistics Foundation?

Wenn eine Komponente zum Datenaustausch wie die iLEAP-Schnittstelle als Open-Source-Implementierung offen zugänglich ist, senkt dies die Hürde zum Ausprobieren, Einsetzen und operativen Nutzen enorm. Die Open Logistics Foundation bietet den Unternehmen nun ein Umfeld, in dem sowohl die Schwergewichte der Branche, die ja Mitbewerber sind, wie auch Plattform-Anbieter und Start-ups offen miteinander sprechen können. Ich bin überzeugt davon, dass die Branche von einer gemeinsamen Referenzimplementierung sehr profitieren wird.

Welchen Beitrag leistet Open Source grundsätzlich für mehr Nachhaltigkeit?

Open Source verspricht gleiche Chancen für alle, steht für Transparenz und sorgt für Vertrauen bei den Unternehmen entlang der Lieferkette, die Daten miteinander austauschen. Dass vor diesem Hintergrund Open-Source-Lösungen auch für mehr Nachhaltigkeit in der Logistik unabdingbar sind, liegt auf der Hand: Open Source ist der Schlüssel.

bzw. in unserer Sprache: die Verlader – unserer Erfahrung nach eine höhere Bereitschaft zur Dekarbonisierung des Verkehrs auf. Denn sie sind zum einen mehr regulatorischen Vorschriften unterworfen als viele der Logistikunternehmen, und zum anderen fordern ihre Kunden – die Endverbraucherinnen und -verbraucher – gerade bei

Mit der Veröffentlichung „Treibhausgasemissionen im Transportsektor“ stellt das Umweltbundesamt mit Unterstützung des DSLV Bundesverband Spedition und Logistik e. V. einen aktuellen Leitfaden zur ISO 14083 bereit. 68 Seiten, März 2024.

/* QR-Code scannen und downloaden */

Konsumgütern die Nachhaltigkeit von Produkten. Das heißt aber nicht, dass sich nicht auch Logistikdienstleister für die Dekarbonisierung engagieren.“

Im Gegenteil: Speziell im Projekt iLEAP hat sich die Logistik zum Treiber Nummer 1 für die nachhaltige Logistik entwickelt. „Wir Logistiker kennen unsere eigenen Daten am besten und wissen, wie wir mit ihnen umgehen: Deshalb ist es für uns naheliegend, dass wir hier besonders aktiv sind“, erklärt Justin

Lemmens von LKW WALTER. „Was wir unseren Kunden, den Herstellern bzw. Verladern, bieten wollen, sind nicht abstrakte Werte, sondern echte Stellschrauben, mit denen sie ihre Produkte nachhaltiger machen können. Unser Ziel ist es, gemeinsam ins Gespräch darüber zu kommen, wie der Transport grüner werden kann – und diese Idee verbindet uns doch alle!“

Daneben unterstützen vor allem auch Softwareunternehmen die Umsetzung von iLEAP stark: „Viele Hersteller werden die Berechnung von Emissionen und Erstellung von Emissionsberichten an Softwareanbieter auslagern. Für diese ist Interoperabilität der Schlüssel zu einem neuen Geschäftsmodell“, beobachtet Violetta Matzoros.

Vielversprechende Use-Cases

Zur Verbreitung der iLEAP-Schnittstelle gehen nun die Logistikdienstleister voran, um Mitstreiter zu gewinnen – mit und in der Open Logistics Foundation. Im Rahmen der neuen Working Group „Enabling Logistics Decarbonisation“ der Stiftung haben sie das Projekt „Emissions

Data Exchange“ (s. Infobox, S. 13) ins Leben gerufen. Ziel ist es, noch in diesem Jahr mehrere gleiche Use-Cases bei unterschiedlichen Partnern durchzuführen, um zu sehen, wie sich die Komponente in die IT-Landschaften unterschiedlicher Unternehmen integrieren lässt und welche Spezifikationen sinnvoll sind. Mit der Prüfung des Datenmodells können die Unternehmen auch Businessmodelle validieren: Schafft die Schnittstelle mehr Transparenz als in der Vergangenheit – und wie wird mein Unternehmen bei der Dekarbonisierung unterstützt? Die entsprechenden Referenzimplementierungen werden im Repository der Open Logistics Foundation zur Verfügung stehen.

„Viele Unternehmen lassen sich erst von greifbaren Ergebnissen überzeugen. Deshalb unterstützen wir die Working Group als assoziiertes Partner“, so Rik Arends vom Smart Freight Centre. Violetta Matzoros ergänzt: „In den vergangenen Wochen konnten wir schon einige Verlader überzeugen, die iLEAP-Schnittstelle zu testen. Das liegt sicherlich daran, dass sich die Ergebnisse unseres Projekts verbreiten. Aber auch, weil die Zusammenarbeit mit der Open Logistics Foundation unsere Reichweite vergrößert.“ Oder, wie es Justin Lemmens von LKW WALTER formuliert: „Die Open Logistics Foundation bietet ein wirklich tolles Umfeld, die iLEAP-Schnittstelle zum Standard zu machen. Das ist genau der Raketentreibstoff, den wir jetzt brauchen!“ </>

DIE WORKING GROUP ZEIGT, WAS ES HEISST, MIT GUTEM BEISPIEL VORANZUGEHEN. ES IST AN DER ZEIT, DASS SICH DER COMMUNITY WEITERE MITGLIEDER ANSCHLIESSEN UND IHRE ANSTRENGUNGEN FÜR EINEN NAHTLOSEN AUSTAUSCH VON EMISSIONSDATEN VERSTÄRKEN.

Violetta Matzoros, Smart Freight Centre

Open Logistics Foundation baut ihr Netzwerk aus

Mit dem Finnish Centre for Open Systems and Solutions (COSS) sowie dem Smart Freight Centre hat die Open Logistics Foundation ihr Netzwerk um zwei namhafte Organisationen erweitert.

Smart Freight Centre (SFC), eine weltweit tätige Non-Profit-Organisation für den Klimaschutz im Güterverkehr, hat sich zum Ziel gesetzt, das globale Logistik-Ökosystem bei der Messung und Berechnung von Treibhausgasemissionen (THG) zu unterstützen. Gemeinsam wollen die beiden Organisationen nun die emissionsfreie Logistik der Zukunft voranbringen. Rik Arends, Director Sustainable Freight Buyers Alliance am Smart Freight Centre: „Smart Freight Centre unterstützt das Logistik-Ökosystem weltweit bei der Überwachung und Reduzierung von Emissionen im Hinblick auf das 1,5-Grad-Klimaziel. Nachhaltigkeit kann jedoch nur gelingen, wenn die Unternehmen zusammenarbeiten. Dafür braucht es Transparenz und Vertrauen – und dafür steht die Open Logistics Foundation mit besten Kontakten in der Logistikbranche und namhaften Mitgliedern, die Veränderungen wollen. Wir freuen uns darauf, ihre Perspektiven kennenzulernen und sie in unserer Arbeit zu berücksichtigen.“

Das finnische Centre for Open Systems and Solutions (COSS) ist ein gemeinnütziger Verein, der Open Source, offene Daten, offene Standards und APIs fördert. International bekannt als eines der ältesten und aktivsten Zentren für Open Source, arbeitet COSS auf der Grundlage umfassender Kooperation, Kommunikation und Vernetzung. „COSS und die Open Logistics Foundation teilen die Überzeugung, dass Open-Source-Software und offene Standards für verschiedene Sektoren, einschließlich der Logistikbranche und des öffentlichen Sektors, von entscheidender Bedeutung sind. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt zur Förderung von Innovation und Transparenz auf internationaler Ebene“, sagt Timo Väliharju, Executive Director bei COSS.

// freepik.com

**Willkommen,
Europa!**

Die Community der Open Logistics Foundation wird immer internationaler: Über ihre Mitgliedsunternehmen und Netzwerkpartner ist die Stiftung inzwischen in neun europäischen Ländern vertreten.

Wo Sie uns treffen

Wir bieten Ihnen zweimonatlich eine **Open Consultation Hour** als Online-Meeting von ca. einer Stunde an, in denen wir die Stiftung vorstellen und einen Überblick über die aktuellen Projekte geben. In loser Reihenfolge veranstalten wir zudem **OS Meetups** bei Unternehmen und Organisationen in ganz Europa und diskutieren dort darüber, welche aktuellen Herausforderungen in Logistik und Supply Chain Management sich durch eine unternehmensübergreifende Zusammenarbeit lösen lassen. Regelmäßig finden Sie uns sowie Partner unseres Netzwerks auch auf branchenrelevanten **Messen und Kongressen**. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und Sie über unsere Aktivitäten zu informieren.

/* Für aktuelle Termine scannen */

Eine für alle(s)

Lizenzrechtliche Fragen sind in Unternehmen oft ein Hemmschuh für die Nutzung von Open-Source-Software. Deshalb macht die **Lizenz der Open Logistics Foundation** Sachverhalte transparent, die in anderen Lizenzen nur indirekt angesprochen werden. Denn: Je präziser eine Lizenz ist, umso **weniger Interpretationsspielraum** gibt es – und umso **mehr Sicherheit**.

■ **Die Open Logistics Foundation License (OLFL-1.3) ist eine sogenannte permissive Lizenz**, die auch als freizügige oder freigiebige Lizenz bezeichnet wird, und nur minimale Einschränkungen zur Nutzung der Software macht, denn: „Unser Interesse ist es ja gerade, dass sich unsere Software weit verbreitet und im Ergebnis logistische Prozesse vereinheitlicht werden“, erklärt Andreas Nettsträter, CEO der Open Logistics Foundation. „Die Open Logistics Foundation License erlaubt – nach dem Vorbild der US-amerikanischen Apache 2.0-Lizenz – daher ausdrücklich jegliche Nutzung des Quellcodes im kommerziellen Umfeld.“ So darf die Software verwendet, vervielfältigt, verteilt und verändert werden, unabhängig vom jeweiligen Einsatzzweck.

Möglich machen das nicht zuletzt auch die Mitglieder der Innovation Community der Stiftung, die in den Projekten der Open Logistics Foundation gemeinschaftlich Software entwickeln und implementieren. Jedes einzelne Unternehmen überträgt die Nutzungsrechte an seinen jeweiligen Codezeilen im Rahmen eines Contributor License Agreements an die Open Logistics Foundation. Die Urheberrechte an den einzelnen Beiträgen liegen auch weiterhin bei den jeweiligen Entwicklerinnen und Entwicklern bzw. – je nach Konstellation – auch bei den Unternehmen, in denen sie arbeiten.

Unternehmen können den Quellcode in Hard- und Softwareumgebungen sowie in Datenbanken, Datennetzen und Online-Diensten nutzen, ihn verändern, interpretieren, bearbeiten oder umgestalten. Dabei können sie die Software-Bausteine aus dem Open Logistics Repository sowohl für eigene, interne Zwecke als auch zur Erbringung von Dienstleistungen für Dritte einsetzen. Ein Beispiel dafür wäre die Integration der eCMR-Komponenten in eine kommerzielle Transportmanagement-Software. Die Unternehmen müssen weder die Nutzung melden noch Modifikationen in das Open Logistics Repository zurückspielen.

Abhängigkeiten zu anderen Open-Source-Software-Komponenten werden auf die Kompatibilität mit der Open Logistics Foundation License geprüft. Die Open Logistics Foundation führt eine

White Liste kompatibler Lizenzen. Die Einhaltung der Compliance wird künftig durch spezielle Tools unterstützt.

In den Rechtsabteilungen von Unternehmen gelten neue oder angepasste Lizenzen oft als mögliches Risiko. „Als Open-Source-Community mit europäischen Wurzeln war es uns jedoch wichtig, dass unsere Lizenz dem europäischen Rechtsverständnis auch durch konkrete Formulierungen zu Gewährleistung und Haftung folgt“, erläutert Marius Brehler, Open Source Advisor bei der Open Logistics Foundation, den Hintergrund für die Erstellung einer eigenen Lizenz. Damit besteht die Haftung ausdrücklich bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen hat die Open Source Initiative (OSI) im Rahmen eines Lizenzprüfungsverfahrens bestätigt, dass die Open Logistics Foundation License der Definition einer Open Source Lizenz entspricht. </>

Die OLFL-1.3 auf einen Blick

Jegliche Open-Source-Software unter der Open Logistics Foundation License kann ...

... frei verwendet, reproduziert, verändert, vertrieben oder verkauft werden. Einschränkungen zur Art und Nutzung im Hinblick auf bestimmte Personen oder Nutzergruppen bestehen nicht. Hält ein Beitragender zur Software auch eigene Patente, die seine Beiträge zur Software betreffen, so erteilt er eine Patentlizenz.

... mit anderen Produkten kombiniert und als Paket an Dritte vertrieben oder verkauft werden, auch unter anderen Lizenzbedingungen. Der Hinweis darauf, welche Software in dem Produkt unter der Open Logistics Foundation License steht, ist jedoch Pflicht.

/* Zum Text der Lizenz QR-Code scannen */

Cybersicherheit: Verantwortung von Unternehmen steigt

Mit dem **Cyber Resilience Act (CRA)** will die Europäische Union die Qualität und Sicherheitsstandards von IT-Produkten verbessern. **Miriam Seyffarth, Leiterin Politische Kommunikation der Open Source Business Alliance**, erläutert im Interview, was die Verordnung für Unternehmen bedeutet und welche Rolle Open Source dabei spielt.

Mit der Digitalisierung ist die Gefahr von Cyberangriffen in allen Bereichen der Wirtschaft und des täglichen Lebens gestiegen. Wie will die EU denn nun konkret dazu beitragen, dass die Produktsicherheit steigt?

Mit dem Cyber Resilience Act (CRA) werden EU-weite Cybersicherheitsanforderungen für das Design, die Entwicklung, die Produktion und die Bereitstellung auf dem Markt von Hardware- und Softwareprodukten eingeführt. Die Verordnung zielt darauf ab, die Anfälligkeit digitaler Produkte zu verringern und den Schutz vor unberechtigtem Zugriff zu gewährleisten – und zwar über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts hinweg. Konkret heißt das beispielsweise, dass Verbraucherinnen und Verbraucher beim Kauf eines Smartphones oder einer Waschmaschine mit WLAN-Anschluss die Information erhalten müssen, wie lange der Hersteller Sicherheitsupdates für das Produkt zur Verfügung stellt. Der Mindestzeitraum sind hier fünf Jahre. Produkte, die dem CRA entsprechen, erhalten dann auch das bereits etablierte CE-Zeichen.

Der CRA gilt nicht nur für Produkte mit digitalen Komponenten wie eben Smartphones oder Waschmaschinen, sondern erfasst Software auch als eigenständiges Produkt. Welche Anforderungen stellt die Verordnung an die Softwareentwicklung?

Der CRA setzt auf das Prinzip „Security by Design“, also die Integration von Sicherheitsaspekten in alle Phasen der Softwareentwicklung. Dieser Ansatz erhöht die Widerstandsfähigkeit der Hard- und Software gegen Angriffe. Unternehmen müssen zudem umfassende Risikoanalysen und -prozesse durchführen, um die Cybersicherheitsrisiken ihrer Produkte zu identifizieren und zu bewerten. Außerdem müssen sie Maßnahmen zur Problembewertung treffen und Informationen über die Cybersicherheitsrisiken ihrer Produkte veröffentlichen.

Welche Unternehmen sind denn davon betroffen?

Alle Unternehmen, die digitale Produkte, also Hardware oder Software, auf den Markt bringen und verkaufen – unabhängig davon, ob

sie die digitalen Komponenten zu 100 Prozent selbst entwickelt haben oder ob sie diese zum Teil zukaufen. Deshalb sind Unternehmen dazu aufgefordert, nicht nur ihr finales Produkt bzw. ihre fertige Software zu betrachten, sondern die gesamte Lieferkette. Denn: Der Verkäufer einer Software übernimmt die Verantwortung für sämtliche Komponenten, die er in seine Software einbettet, sobald er das Produkt auf den Markt bringt und verkauft.

In seiner finalen Version, die bereits das EU-Parlament passiert hat, trägt der CRA auch den Besonderheiten des Open-Source-Ökosystems Rechnung. Daran hat die Open Source Business Alliance maßgeblichen Anteil. Warum haben Sie sich dafür eingesetzt, einen Unterschied zwischen proprietärer und Open-Source-Software zu machen?

Die Entwicklungs- und Vertriebsmodelle von Open-Source-Software unterscheiden sich durch den offenen und kooperativen Ansatz sowie durch die Freiheiten, die Softwarelizenzen gewähren, zum Teil erheblich von den Entwicklungs- und Vertriebsmodellen proprietärer Software. Insbesondere ist es im Open-Source-Bereich nicht so einfach, kommerzielle und nicht-kommerzielle Akteure voneinander abzugrenzen. Hier ist eine differenziertere Einordnung vonnöten. Der Entschluss der Europäischen Kommission, dem komplexen Geflecht des Open-Source-Ökosystems durch die Unterscheidung von Herstellern von Open-Source-Software – den Manufacturern – und den

DER CYBER RESILIENCE ACT FORDERT UNTERNEHMEN DAZU AUF, PROZESSE DER SOFTWAREENTWICKLUNG SICHERER ZU MACHEN UND DIE LIEFERKETTE IM BLICK ZU HABEN.

Miriam Seyffarth, Open Source Business Alliance

Entwicklern und Verwaltern von Open-Source-Software-Basiskomponenten – den Stewards – Rechnung zu tragen, haben wir deshalb ausdrücklich begrüßt.

Was bedeutet das für die Open Logistics Foundation und die Mitgliedsunternehmen?

Organisationen wie die Open Logistics Foundation werden in den Bereich der Stewards fallen. Die Anforderungen an die Stewards sind weniger streng und auch die Mitgliedsunternehmen stehen in der Zeit der Software-Entwicklung in den Projekten der Stiftung noch nicht in der Verantwortung, denn solange es nur um Standards und Basiskomponenten geht, wird diese von der Stiftung übernommen. Da die Mitgliedsunternehmen die von ihnen entwickelte Software aber auch selbst im geschäftlichen Umfeld einsetzen wollen und dann im Sinne des CRA als Manufacturer die volle Verantwortung für das kommerzielle Produkt tragen, das sie verkaufen, wird ihr Interesse hoch sein, die Software von vorneherein CRA-compliant zu entwickeln. Deshalb profitiert dann die gesamte Logistikbranche – also alle Unternehmen, die die Software hinterher nutzen – von der Zusammenarbeit unter dem Dach der Stiftung.

Als die Datenschutz-Grundverordnung DSGVO im Mai 2018 in Kraft trat, taten sich viele Unternehmen schwer mit den Änderungen, nahmen sie oft in letzter Minute vor. Was können sie beim CRA besser machen?

Lasst uns diesmal besser vorbereitet sein! Unternehmen sollten schon jetzt herausfinden, was sie tun müssen und wie sie den Anforderungen des CRA gerecht werden können. Dazu könnte ein Blick auf bestehende Sicherheitsprozesse im Unternehmen und auf die Geschäftspartner in der Lieferkette gehören, sowie eine detaillierte Auflistung aller Bestandteile ihrer Software-Lösungen, die sogenannte Software Bills of Material. Der Text der Verordnung ist zugegebenermaßen lang, sperrig und abstrakt. Die EU entwickelt aber derzeit konkrete Standards, einen klaren Kriterienkatalog, und plant, auch noch einen Leitfaden gerade für kleine und mittlere Unternehmen herauszugeben. </>

Über die OSBA

Die Open Source Business Alliance (OSBA) – Bundesverband für digitale Souveränität e.V. vertritt in Deutschland mehr als 220 Mitgliedsunternehmen der Open-Source-Wirtschaft. Die Organisation mit Sitz in Berlin tritt dafür ein, Open Source als Standard in der öffentlichen Beschaffung und bei der Forschungs- und Wirtschaftsförderung zu etablieren. Die Open Logistics Foundation arbeitet mit der OSBA im Rahmen einer Netzwerkpartnerschaft zusammen. Die beiden Organisationen haben dazu ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Gemeinsames Ziel ist es, den Austausch zu digitaler Souveränität und Open Source zu fördern – auch im intensiven Kontakt mit anderen Wirtschafts- und Industrieverbänden.

/* Für weitere Informationen zur Kooperation QR-Code scannen */

Über den CRA

Die Verordnung wurde im März 2024 vom Europäischen Parlament beschlossen, der Rat der Europäischen Union muss ebenfalls noch zustimmen, damit der CRA in Kraft tritt. 36 Monate nach Inkrafttreten müssen Unternehmen die Vorschriften dann anwenden. Das wird voraussichtlich 2027 der Fall sein.

Appell an die Unternehmen:
Miriam Seyffarth
auf den Open Source Innovation Days 2024 der Open Logistics Foundation.

// Open Logistics Foundation

// Open Logistics Foundation

The requirements for stewards are less strict, and the member companies are not responsible for the software development in the Foundation's projects, as this is the responsibility of the Foundation as long as it only concerns standards and basic components. However, as the member companies themselves want to use and distribute the software they have developed in a business environment, they then bear the full responsibility for the commercial product they sell as a manufacturer; therefore, they will be keen to develop the software to be CRA-compliant from the outset. The entire logistics sector – i.e. all companies that subsequently use the software – will eventually benefit from the collaboration under the umbrella of the Foundation.

When the General Data Protection Regulation came into force in May 2018, many companies struggled with the changes, often making them at the last minute. What can they do better with the CRA?

Let's be better prepared this time! Companies should find out now what they need to do and how they can fulfil the requirements of the CRA. This could include looking into existing security processes within the company and the business partners in the supply chain, as well as a detailed list of all the components of their software solutions, the so-called Software Bills of Material. Admittedly, the text of the regulation is long, unwieldy and abstract. However, the EU is currently developing concrete standards and a clear catalogue of criteria and is also planning to publish a guide for small and medium-sized enterprises in particular. </>

About the OSBA

The Open Source Business Alliance (OSBA) – Bundesverband für digitale Souveränität e. V. represents over 220 member companies in the open source industry in Germany. The Berlin-based organisation is committed to establishing open source as the standard of public procurement, research, and business development. The Open Source Business Alliance works together with the Open Logistics Foundation. The two organisations have signed a Memorandum of Understanding to this end. The common goal is to promote the exchange of information on digital sovereignty and open source – as well as to be in close contact with other business and industry organisations.

/* Scan the QR code for more information on the cooperation */

About the CRA

The European Parliament adopted the regulation in March 2024. The Council of the European Union must also approve the CRA before it enters into force. Companies must then apply the regulation 36 months after it comes into force, which is expected to be the case in 2027.

their final product or finished software but also the entire supply chain. This is because software vendors bear responsibility for all components that they embed in their software as soon as they launch or sell the product.

In its final version, which has already passed the EU Parliament, the CRA also takes into account the special nature of the open source ecosystem. The Open Source Business Alliance has strongly advocated for this. Why were you in favour of distinguishing between proprietary and open source software?

The development and distribution models of open source software differ considerably, in some cases, from the development and distribution models of proprietary software due to the open and cooperative approach and the freedoms granted by open source software licences. In particular, it is not so easy to distinguish between commercial and non-commercial players in the open source sector. A more differentiated categorisation is required here. We have therefore explicitly welcomed the European Commission's decision to recognise the complex web of the open source ecosystem by distinguishing between producers of open source software – the manufacturers – and the developers and administrators of basic open source software components – the stewards.

What does this mean for the Open Logistics Foundation and its member companies?

Organisations such as the Open Logistics Foundation will fall into the category of stewards.

THE CYBER RESILIENCE ACT CALLS ON COMPANIES TO MAKE SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESSES MORE SECURE AND TO KEEP AN EYE ON THE SUPPLY CHAIN.

Miriam Seyffarth, Open Source Business Alliance

Digitalisation has increased the risk of cyber-attacks in all areas of the economy and everyday life. How does the EU intend to improve e-product safety?

The Cyber Resilience Act (CRA) introduces EU-wide cybersecurity requirements for the design, development, production and deployment of hardware and software products on the market. The regulation aims to reduce the vulnerability of digital products and to ensure protection against unauthorised access – throughout the entire life cycle of a product. Specifically, this means, for example, that when purchasing a smartphone or a washing machine with a WI-FI connection, consumers must receive information on how long the manufacturer will provide security updates for the product. The minimum period here is five years. Products that comply with the CRA also receive the already-established CE marking.

The CRA applies to products with digital components, such as smartphones or washing machines, and it also covers software as an independent product. What requirements does the regulation place on software?

The CRA focuses on the principle “security by design”, i.e., integrating security aspects into all phases of software development. This approach increases the resilience of hardware and software against attacks. Companies must also carry out comprehensive risk analyses and establish processes to identify and assess the cybersecurity risks of their products. Additionally, they have to take measures to address problems should they occur and publish information about the cyber security of their products commercially.

Which companies are affected by this?

All companies that launch and sell digital products in the course of commercial activity, i.e. hardware and software, on the market – regardless of whether they have developed 100 per cent of the digital components or whether they buy or integrate third-party components. Companies, therefore, have to consider not only

Cyber Security: The responsibility of companies is increasing

With the **Cyber Resilience Act (CRA)**, the European Union wants to improve the quality and security standards of digital products. In an interview, **Miriam Seyffarth**, Head of Political Communications at the **Open Source Business Alliance**, explains what the regulation means for companies and what role open source software plays.

The Open Logistics Foundation License (OLFL-1.3) is a so-called permissive license,

which places only minimal restrictions on the use of the software because: "The Open Logistics Foundation has great interest in our software being widely used and logistics processes being standardised as a result," explains Andreas Nettsräter, CEO of the Open Logistics Foundation. "The Open Logistics Foundation License – modelled after the US Apache 2.0 License – therefore explicitly permits any use of the source code in a commercial environment." This means the software may be used, copied, distributed and modified, regardless of the intended use.

This is also made possible by the members of the Open Logistics Foundation, who jointly develop and implement software in the Open Logistics Foundation projects. Each company transfers the usage rights for its respective lines of code to the Open Logistics Foundation under a Contributor License Agreement. The copyright to the individual contributions remains with the individual developers or – depending on the constellation – also with the companies in which the developers work.

Companies can use the source code in hardware and software environments as well as in databases, data networks, and online services. Furthermore, they can modify, interpret, edit or redesign the source code they use. They can use the software modules from the Open Logistics Repository for internal purposes and to provide services to third parties. An example would be integrating the eCMR components into commercial transport management software. The companies do not have to report the use or contribute modifications back into the Open Logistics Repository. Dependencies on other open source software components are checked for compatibility with the Open Logistics Foundation License. The Open Logistics Foundation maintains a white list of compatible licenses, and adherence to compliance will be supported by special tools in future.

In the legal departments of companies, new or adapted licenses are often seen as a poten-

tial risk. "As an open source community with European roots, it was important to us that our licence follows the European legal understanding with formulations on warranty and liability," said Marius Brehler, Open Source Advisor at the Open Logistics Foundation, explaining the background to the creation of a separate licence. This means that liability is explicitly limited to intent or gross negligence. In addition, the Open Source Initiative (OSI) has confirmed in a licence review process that the Open Logistics Foundation licence meets the definition of an open source licence. </>

The OLFL-1.3 at a glance

- Any software under the Open Logistics Foundation License ...
- ... may be freely used, reproduced, modified, distributed or sold. There are no restrictions on the type and use with regard to certain people or user groups. If a contributor to the software also holds his own patents relating to his contributions to the software, they are thereby granting a patent licence.
- ... can be combined with other products and distributed or sold as a package to third parties. These can also be distributed under other licence conditions. However, it is mandatory to indicate which software in the product is subject to the Open Logistics Foundation License.

/* Scan the QR Code for the Open Logistics Foundation License */

License questions are a stumbling block for companies' use of open source software. The **Open Logistics Foundation License** makes topics transparent that are only indirectly addressed in other licenses. The more precise a license is, the **less room for interpretation** there is – and the **greater the certainty**.

One for all

Open Logistics Foundation expands network

With the Finnish Centre for Open Systems and Solutions (COSS) and Smart Freight Centre, the Open Logistics Foundation has expanded its network to include two well-known organisations. Smart Freight Centre (SFC), a globally active non-profit organisation for climate protection in the freight transport sector, aims to support the global logistics ecosystem in measuring and calculating greenhouse gas (GHG) emissions. The two organisations jointly want to advance zero-emissions logistics in the future. Rik Arends, Director Sustainable Freight Buyers Alliance at Smart Freight Centre: "Smart Freight Centre supports the logistics ecosystem worldwide in tracking and reducing emissions to meet the 1.5-degree climate target. However, sustainability can only succeed if companies work together. This requires transparency and trust, which is what the Open Logistics Foundation stands for, a drive to ensure a standardised adoption of open source standards with multinational organisations who want change. We look forward to partnering with the Open Logistics Foundation and driving decarbonisation and standardisation of logistics emissions together." The Finnish Centre for Open Systems and Solutions (COSS) is a non-profit and common benefit association that promotes open source, open data, open standards and APIs. Internationally known as one of the oldest and most active centres for openness, COSS operates based on extensive cooperation, communication and networking. "COSS and the Open Logistics Foundation share the belief that open source software and open standards are of crucial importance to various sectors, including the logistics industry and the public sector. This cooperation is a significant step forward in fostering innovation and transparency on an international level", says Timo Väliharju, Executive Director at COSS.

The Open Logistics Foundations community is becoming increasingly international. Through its member companies and network partners, the Foundation is now represented in nine European Countries.

Where you can meet us

We offer a bi-monthly online meeting **Open Consultation Hour**, lasting approximately one hour, in which the Foundation introduces itself and provides an overview of current projects. We also organise **OS Meetups** at companies and organisations throughout Europe to discuss current challenges in logistics and supply chain management – and which of them can be solved through cross-company collaboration. You will regularly find us and many of our network partners at industry-relevant trade fairs and **congresses**. Please feel free to visit us so that we can talk about individual starting points for cooperation, and you can gain up-to-date insights into the Foundation's operational work.

/* Scan for current data */

A leap into practice

However, one question remained unanswered at first: How will the interface find the necessary distribution? Violetta Matzoros from Smart Freight Centre: "In our experience, manufacturers are generally more willing to decarbonise transport. On the one hand, they are subject to more regulatory re-

quirements than many of the logistics companies. On the other hand, their customers - the end consumers - demand sustainable products, especially when it comes to consumer goods. However, this does not mean logistics service providers are not committed to decarbonisation."

On the contrary: in the iLEAP project in particular, logistics has become the number one driver of sustainable logistics. "We logisticians know our data best and know how to handle it: That's why it makes sense for us to be particularly active here," explains Justin Lemmens from LKW WALTER. "What we want to offer our customers, the manufacturers and shippers, are not abstract values but real levers that they can use to make their products more sustainable. We aim to start a dialogue about how transport can become greener - and this idea unites us all!"

Software companies, in particular, strongly support the implementation of iLEAP: "Many manufacturers will outsource the calculation of emissions and creation of emissions reports to software providers. For them, interoperability is the key to a new business model," observes Violetta Matzoros.

Promising use cases

Logistics service providers are now taking the lead in spreading the iLEAP interface to gain allies and supporters - with and within the Open

/* Scan the QR code for the download (only available in German) */

With the publication "Treibhausgasemissionen im Transportsektor" ("Greenhouse gas emissions in the transport sector"), the Umweltbundesamt, the central environmental protection agency of Germany and the Federal Ass. For Freight Forwarding and Logistics Germany (DSL), provide an up-to-date guide to ISO 10483:68 pages, March 2024.

Logistics Foundation. As part of the Foundation's new Working Group "Enabling Logistics Decarbonisation", they have launched the Project "Emissions Reporting" (see info box p. 13). The aim is to carry out several identical use cases with different partners this year in order to see how the component can be integrated into the IT landscapes of different companies and which specifications make sense. By testing the data model, companies can also validate business models: Does the interface create more transparency than in the past - and how will my company be supported in decarbonisation? In addition to the actual component, the corresponding reference implementation will be available in the Open Logistics Foundation Repository. "Many companies can only be convinced by tangible results. That's why we support the Working Group as an associated partner," says Rik Arends from Smart Freight Centre. Violetta Matzoros adds: "In recent weeks, we have already been able to convince several shippers to test the iLEAP interface. This is certainly due to the fact that the results of our project are spreading. But also because the collaboration with the Open Logistics Foundation is propagating our reach." Or, as Justin Lemmens from LKW WALTER puts it: "The Open Logistics Foundation offers a great environment for making the iLEAP interface the standard. This is exactly the rocket fuel we need right now!"

THE WORKING GROUP IS WHAT LEADING BY EXAMPLE LOOKS LIKE. IT IS TIME FOR MORE MEMBERS TO JOIN THE COMMUNITY & STEP UP THEIR EFFORTS TO MATERIALISE SEAMLESS EMISSIONS DATA EXCHANGE.

Violetta Matzoros, Smart Freight Centre

OPEN SOURCE SOLUTIONS
ARE INDISPENSABLE FOR
GREATER SUSTAINABILITY
IN LOGISTICS AND SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT.

“Open Source is the key”

3 questions to Andreas Nettsträter, CEO of the Open Logistics Foundation, on sustainability in logistics.

The companies in the Open Logistics Foundation founded the Working Group “Enabling Logistics Decarbonisation” this summer – with what goal?

Making logistics sustainable is essential in overcoming environmental, economic and social challenges and ensuring a future worth living. Sustainability helps companies to remain fit for the future by minimising risks and creating new opportunities. This includes adapting to changing market conditions and ensuring the availability of resources for future generations. The first Project “Emissions Data Exchange”, is already helping companies to take a very concrete approach.

The companies hope that this project will create a new standard for exchanging sustainability data along the supply chain. Why is the Open Logistics Foundation needed for this?

Open source promises equal opportunities for all, stands for transparency and ensures trust among companies along the supply chain that exchange data with each other. Against this backdrop, it is clear that open source solutions are also indispensable for greater sustainability in logistics: open source is the key.

What fundamental contribution does open source make to increase sustainability?

As an open source implementation, in that case, this enormously lowers the hurdle for trying out, implementing and operational use. The Open Logistics Foundation offers companies an environment – a “safe space” in which the industry’s heavyweight, as well as platform providers and start-ups, can talk openly with each other. I am convinced that the industry will benefit greatly from a joint reference implementation.

GLEC framework was the first globally recognised methodology for calculating emissions in logistics according to the Greenhouse Gas Protocol (GHG). The industry guideline offers multinational companies and their suppliers a harmonised, efficient and transparent way of calculating and reporting logistics emissions. It quickly became a common industry guide-

line. "LKW WALTER has been collecting its data according to the GLEC since 2019, and of course, many others in the industry are doing the same," says SHEQ Manager Justin Lemmens.

The ISO 14083 standard "Greenhouse gases - Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from transport chain operations" is now based on the principles and methodology of GLEC. Published in March 2023, less than two years later, the standard has been widely accepted in the corporate landscape and is on its way to becoming a global standard. Justin Lemmens: "ISO 14083 is already established in the EU: There is no way around it for companies in Europe!"

Containing uncontrolled growth

However, collecting data is one thing, exchanging data is another: "The path to decarbonisation is not a predefined path, which is why decarbonisation is so complex," explains Violetta Matzoros, Technical Manager at Smart Freight Centre. For the next step after the successful application of the GLEC framework and the associated ISO standard, Smart Freight Centre launched the ILEAP project, short for Integrating Logistics Emissions and PCFs, together with the SINE Foundation in 2023. In the project, SFC seeks to "overcome the challenges of data exchange" together with companies, as Violetta Matzoros says: "The more comparable data we make available and then analyse, the closer we get to reporting real values - and our goal of zero-emission logistics by 2050 at the latest."

/* Scan QR code */

The ILEAP project will produce a data model extension, which builds on and extends the Product Carbon Footprint Data Model developed by the World Business Council for Sustainable Development. Scan QR code for the technical specifications.

Justin Lemmens, LKW WALTER

EMISSIONS REPORTING IS A CLASSIC COMMODITY: AS A LOGISTICS SERVICE PROVIDER, WE CANNOT DIFFERENTIATE OURSELVES.

LKW WALTER has been involved in ILEAP right from the start. In the project, which will run until the beginning of next year, the members first determined the form in which transport data should be recorded so that it can be compared. Because: "There are actually thousands of ways to exchange the data. However, if everyone did it the way they wanted, this would lead to a lack of transparency and prevent comparability," says Justin Lemmens. "That's why in ILEAP, we looked at the question of the units in which the values specified by GLEC and the ISO standard should be recorded and digitised."

While clarifying these questions, the group has already developed a data model specification, which is published as open source on GitHub, and can be used as a basis for a standard API Interface. This work is driven by the software engineers of the SINE Foundation. Justin Lemmens: "We have presented a technical solution that is as simple as possible. If every transport company uses this API, we will all make our lives easier!"

However, because P1E companies must prove that sustainable standards are followed throughout their entire value chain, the CSRD also extends to all other companies. Justin Lemmens expects that “the directive will quickly cover most of the market, certainly 90 per cent. So, what was optional yesterday will become mandatory tomorrow. That’s why we at the Open Logistics Foundation are currently working on a standard for data exchange in the context of sustainability reporting.”

“Solutions are within reach”

Smart Freight Centre (SFC) is an important partner in this process: the non-profit organisation based in Amsterdam has been working since 2013 to improve the efficiency of freight transport and reduce transport-related emissions through a wide range of projects at various levels around the world. “Emissions in logistics are increasing, but solutions are within reach: manufacturers in – our wording: shippers – freight forwarders and carriers play a central role in this,” says Rik Arends, Director Sustainable Freight Buyer Alliance of Smart Freight Centre. “Now, we need to bring together the right partners based on our activities, deliver high-quality analyses and operate successful integrated project management. Transparency and trust are crucial here.” SFC recently became a network partner of the Open Logistics Foundation. Thus, the two organisations form an alliance in the field of zero-emission logistics, to which SFC contributes its sustainability expertise and the Foundation, from the perspective of the logistics industry.

With the GLEC programme, short for Global Logistics Emissions Council (GLEC), Smart Freight Centre began to promote a broad, transparent and consistent calculation and reporting of logistics greenhouse gas emissions in 2015. The

Emissions Data Exchange

As part of the project, the ILEAP data model developed by Smart Freight Centre and SINE Foundation for exchanging sustainability data along the supply chain will be validated in various use cases.

Project details

Project start
August 2024
Working Group
Enabling Logistics
Decarbonisation

Members

LKW WALTER (Lead), BLG, Cargo Sign, Contargo, Dachser, DB Schenker, DHL, Fraunhofer IML, Iteratec, Rhenuis, Transporeon, Zuffall, associated partner: Smart Freight Centre (Project ILEAP, a joint project of Smart Freight Centre and SINE Foundation)

Project lead

Justin Lemmens, LKW WALTER

/* Scan for more information */

According to the International Transport Forum, demand for freight transport is expected to almost triple by 2050. Freight transport and logistics already account for eight to ten per cent of global greenhouse gas emissions. Even before the Paris Climate Agreement of 2015, which aims to limit global warming to well below two degrees Celsius and preferably 1.5 degrees Celsius, logistics companies have increasingly committed themselves to reducing their CO2 emissions and promoting sustainability. "We all want to become greener", says Justin Lemmens, Manager for Safety, Health, Environment and Quality (SHEQ) at LKW WALTER, summarising the mood in the industry. "We've been talking about sustainability in logistics for years. But now, in the last few months, it's really becoming concrete. You can feel that the industry as a whole – finally – wants to take a step forward." With the establishment of the Working Group "Enabling Logistics Decarbonisation" in August of this year, the members of the Open Logistics Foundation, including LKW WALTER, have now also set an example for more sustainability in the industry (see interview with Andreas Nettsträter, CEO of the Open Logistics Foundation, p. 15).

Sustainability with tradition
LKW WALTER, one of the leading transport organisations in European full truckload transport, has a long tradition of reducing emissions. As early as the 1950s, it was standard practice at the Austrian company to schedule vehicles exclusively "on a round trip" – avoiding empty runs. In 1984, LKW WALTER began shifting transport from road to rail to reduce pollutant emissions. A comprehensive environmental management system was developed in the 1990s. External environmental audits have recognised the company's activities as exemplary in the transport

EMISSIONS IN LOGISTICS ARE INCREASING, BUT SOLUTIONS ARE IN REACH. NOW, WE NEED TO BRING TOGETHER THE RIGHT PARTNERS.

Rik Arends, Smart Freight Centre

From the top down
However, regulatory measures have also increased in recent years: With Directive 2022/2464 of the European Parliament and Council – the so-called "Corporate Sustainability Reporting Directive", or CSRD for short – from December 2022, the European Commission has already obliged companies to publish and externally verify information on the sustainability of their business activities. On paper, the measures only affect so-called public interest entities (PIEs). These "public interest entities" included listed companies in particular, as well as credit institutions and insurance companies. From next year, the directive will be applied to large PIE companies with a net turnover of more than 50 million euros, for example, and from 2026, also to medium and small PIE companies.

sector. Justin Lemmens: "Emissions reporting is now an important factor in tenders for logistics services. Customers are increasingly making it mandatory."

Green logistics: From freestyle via duty to standard

Zero-emission logistics is the logistics of the future. Open source solutions can help **make logistics more efficient faster**, thus contributing to achieving climate targets.

In 2022, 78 per cent of freight transport in the European Union was handled by road. Rail accounted for 17 per cent and inland waterway transport for five per cent.
Source: Federal Statistical Office of Germany

New business also for IT companies

From consulting to hosting: open source creates new business models for IT companies.

start-ups, in particular, the opportunity to position themselves on the market and scale more quickly.

Better advised

IT companies can also host open source applications for logistics service providers and combine this with software-as-a-service or infrastructure offerings. They can also offer logistics services for implementing open source software in their company and training or technical support during operation. "Logistics companies that want to integrate open source software into their IT landscape can make good use of support from specialised providers," says Dr. Michael Schmidt. Ulrich Buhmann from iterac sees clear added value for his company in participating in developing open source software in the Foundation from the outset: "We are pleased to be working with industry leaders on several projects to develop new standards that solve the most pressing challenges in logistics." </>

For logistics service providers, the

advantages of open source are obvious: the collaborative development of software saves costs, the software increases the user-friendliness of physical logistics and improves efficiency. Logistics IT partners, on the other hand, often fear for their market. However, open source developments offer them numerous opportunities to expand their business, retain existing customers and acquire new ones.

"Today, open source and proprietary solutions can merge with, reinforce and inspire each other," explains Dr. Michael Schmidt, Logistics & SCM Advisor of the Open Logistics Foundation. Ulrich Buhmann, Executive Director at the member of the Open Logistics Foundation, agrees: "We are convinced that our customers gain a competitive advantage when our work is based on open source. It also strengthens our relationship with our customers."

Expand intelligently

One of the most important and best-known business models is the open-core model: companies can develop extensions or add-ons around the open core of open source software that are particularly valuable for their existing or potential new customers. These include, for example, use-case-specific functionalities or collaboration tools. They can offer then this new closed-source software to their customers as a commercial package with the open source solution, i.e. for a fee. Dr. Michael Schmidt: "The software can either run under two licenses – the Open Logistics Foundation License for the open source part and a proprietary license for the extensions – or can also be placed under a new license as a package. The Open Logistics Foundation License explicitly allows this." The open-core model also offers

COMPANIES THAT USE OPEN SOURCE SOFTWARE SHOULD ALSO ACTIVELY PARTICIPATE IN ITS MAINTENANCE.

popular OSS web server nginx in 2018. However, although web servers are an important part of the open source software ecosystem, they only make up a small part of it.

Value measurement in width and depth

The approach developed at Harvard Business School in recent years now looks at the value of open source software in both width and depth: • The study follows the literature mentioned above and uses the labour replacement value to estimate the price (p). • For the quantity (q), the researchers use two data sources, which together form the most complete measurement of the use of open source software to date: the 'Census II of Free and Open Source Software – Application Libraries' and the 'BuiltWith' dataset. The two datasets complement each other: the first focuses on open source software integrated into the software sold by a company, and the second on open source software integrated into a company's website. This means that the approach takes into account not only the price of creating open source software—the supply side—but also, to an unprecedented extent, the usage or demand side. In addition, the value of the open source software used in companies is explicitly quantified. The study also shows that users' active participation in maintaining the open source software they use is crucial for the success and growth of the ecosystem. Companies should realise that contributions to the design of open source software only account for a fraction of the costs they would incur if open source software did not exist. </>

About the author

Dr. Manuel Hoffmann is a Postdoctoral Fellow at the Laboratory for Innovation Science at Harvard. His research focuses on social and behavioural aspects around open source software and artificial intelligence under the broader theme of innovation and technology management, with the aim of better understanding strategic aspects for large, medium-sized, and entrepreneurial firms. He further collaborates with the Center for Population Health Science at Stanford University and the University of Heidelberg. He obtained his doctorate in economics from Texas A&M University. In early 2024, Dr. Manuel Hoffmann and his colleagues Frank Nagle and Yanuo Zhou published the Harvard Business School working paper "The Value of Open Source", which is the basis for this article.

Source: "The Value of Open Source Software", Hoffmann, Nagle, Zhou, 2024

```

</fact>
*/
The value of open source on the demand side is 8.8 trillion dollars, i.e. this is the amount that companies using open source software would have to spend if they had to buy or develop the systems themselves. The figure is around 8 billion dollars for the logistics sector (transport and storage). Of the 20 sectors analysed, logistics is in 15th place: the potential for using open source software is, therefore, still high.
*/
4.15 billion dollars
</fact>

```

Source: 2024 OSSRA Report, Synopsys

```

</fact>
*/
77 per cent
</fact>
*/
is the proportion of open source software compared to proprietary software in the codes of all codebases worldwide. 96 per cent of all codebases worldwide – and therefore practically all of them – contain at least one open source component. The average number of open source components in an application is 526.
*/

```

OPEN SOURCE SOFTWARE IS SYSTEMICALLY RELEVANT AND NEEDS GREATER SOCIAL SUPPORT.

■ In 2011, US software developer and entrepreneur Mark Andreessen argued that “software is eating the world”. A good ten years later, Joseph Jacks, founder of the OSS Capital, a venture capitalist exclusively supporting commercial open source software start-ups, replied that “open source is eating up software faster than software is eating up the world”. The trend towards open source software is unmistakable and irreversible worldwide – even though the value of open source software has long been undeterminable.

Public property as an economic concept

The open source concept is one of the most successful modern examples of the medieval economic form of the “commons”, an alternative to private property: at that time, farmers cultivated meadows and forests that belonged to them collectively. At the end of the 1960s, the US evolutionary biologist Garrett Hardin linked the idea of the commons against the backdrop of overpopulation with the demand to consider and tackle problems not only as individuals but also as a community. The “tragedy of the commons”,

```
<quote>
/*
Today, open source
software forms the
basis for cutting-edge
technology in various
areas such as artificial
intelligence, quantum
computing, big data and
analytics.
Dr. Manuel Hoffmann
*/
</quote>
```

or the reason for the failure of the concept, is that individuals always try to capitalise on their own advantages.

However, when the political scientist Elinor Ostrom, who researched the commons in the 1970s, turned her attention to the question of the conditions under which commons can be organised, it became clear that the concept can indeed work. Ostrom was awarded the Nobel Prize in 2009 for her research into user organisations’ successful management of common property.

The study “The Value of Open Source” by Harvard Business School, published in early 2024, is a decisive step towards determining the value of the digital commons, where the medieval commons once failed.

In economics, the value (v) created by a good or service is traditionally measured by multiplying the price (p) by the quantity sold (q). In the case of open source software, however, not only is the price usually zero, but the quantity sold is also unknown, as the source code is publicly accessible, and its use does not have to be disclosed. In the past, there have been several studies in which researchers have approximated values for price and quantity. For example, labour costs that would have been required to rewrite existing open source software were assumed for the price.

This is a very good way of estimating what it would cost to replace all existing open source software if it were to disappear tomorrow. However, the problem of quantity could not be solved. Other research has focused on web servers that are publicly available on the Internet and, therefore, easily measurable. Using data from the United States, the resulting estimates showed a value of 2 billion dollars for the OSS Apache web server in 2012 and a combined value of 4.5 billion dollars for Apache and the increasingly

What open source software is worth

Despite open source software's growing importance for the economy, measuring its value has been difficult until now. **Dr. Manuel Hoffmann** from Harvard Business School explains the approach he and his fellow researchers have developed that closes the gaps in calculating **the value of open source software** and provides companies with important key figures.

66
65
64
63
62
61
60
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Source: "Open source software and global entrepreneurship", Wright, Nagle, Greenstein, 2021

```
</fact>  
*/  
companies.  
0.1 per cent more new open source  
companies in general and 0.03 to  
per cent more start-ups of IT  
1 per cent leads to 0.2 to 0.4  
GitHub portal in a country by  
to open source projects via the  
The increase in code contributions  
/*  
<fact>
```

Source: "The Value of Open Source Software", Hoffmann, Nagle, Zhou, 2024

```
</fact>  
*/  
and Go.  
JavaScript, Python, TypeScript  
languages alone, i.e. C, Java,  
six most important programming  
costs would be incurred for the  
84 per cent of the additional  
without open source.  
companies would have to spend  
than they currently do,  
3.5 times more  
/*  
<fact>
```

Welcome

In today's connected world, software development is no longer just about the code: For the sustainable success of an open source project, a strong and long-lasting community is at least as important as the technical output. The community, and therefore the "chemistry" between the people working on and in a project, is crucial for the sustainability of new developments.

The Open Logistics Foundation develops open source solutions in a network. As a neutral community organisation, we offer our members a protected space for the open exchange of problems and ideas. For us, trust is the key to developing these successful open source solutions. A cooperative mindset is strengthened by focusing on a common vision, defining shared goals, principles, and a clear governance model. A collaborative process forms the basis for the success of open source projects: learning from each other and understanding different ways of thinking. All of this creates a solid base for long-term collaboration, quality and longevity of projects.

In our Innovation Community and its projects, we make decisions that are not only based on technical considerations but also take into account the needs, opinions, and well-being of all those involved – regardless of company size. At the Head Office, we consider it an essential task to connect people and projects and put them in relation to

// Open Logistics Foundation

each other. By strategically networking representatives of companies and organisations based on shared interests and expertise, we create a strong base for cooperation, personal relationships, and long-lasting projects.

We are delighted to have welcomed numerous new members who share our mission in recent weeks and months – including start-ups, SMEs and corporates. In the Open Logistics Foundation, they all have the opportunity to develop user-friendly, practice-oriented solutions and actively help shape industry standards regardless of their size.

We also expanded and consolidated our contacts with institutions and associations from the logistics and open source world with new network partnerships. Every single company, every project, and every developer benefits from this lively, rapidly growing ecosystem.

Developing together, growing together: The energy of the community determines the pulse of our network. Let's use the power of cooperation for a better and more connected future of logistics and supply chain management.

Carina Tullmann

COO at the Open Logistics Foundation

Imprint

Open Logistics Foundation

Emil-Figge-Str. 80

44227 Dortmund, Germany

info@openlogisticsfoundation.org

www.openlogisticsfoundation.org

Editors:

Carina Tüllmann, COO (V.i.S.d.P.),

Annika Kamen, Open Logistics Foundation

Realisation: mehrzeiler & kollegen, Oberhausen

Printed by: Flyeralarm, Würzburg

Cover illustration: shutterstock

October 2024

doi 10.5281/zenodo.13682242

All issues of the Open Logistics Magazine are available online as e-papers. Register and we will be happy to send you the latest issue and all subsequent ones via e-mail or as a printed version.

open logistics
foundation

open.logistics.

magazine

// GET INVOLVED: THE FUTURE OF LOGISTICS IS OPEN SOURCE

No 2.2024

- Green logistics: From freestyle via duty to standard, **4**;
- New business models for IT companies, **9**;
- Public property as an economic factor: What open source software is worth, **10**;
- One for all: the Open Logistics Foundation License, **14**;
- Cyber Security: The responsibility of companies is increasing – Interview with Miriam Seyffarth (OSBA), **18**;

